

социальных наук XXI века. Сборник научных статей по итогам работы круглого стола с международным участием. 2020. С. 161-162.

4. Вялкова С.А., Моргоева А.Д., Гаврина О.А. Разработка гибридной модели прогнозирования потребления электрической энергии для горно-металлургического предприятия // Устойчивое развитие горных территорий. 2022. Т. 14. № 3 (53). С. 486-493.

5. Ключев Р.В., Соколов А.А. Термографический анализ промышленного предприятия цветной металлургии. Международный научно-исследовательский журнал. 2013. № 8-2 (15). С. 63-64.

6. Ключев Р.В., Соколов А.А. Анализ показателей надежности электроэнергетической системы. Международный научно-исследовательский журнал. 2013. № 8-2 (15). С. 65-66.

7. Босиков И.И., Аликов А.Ю., Босиков В.И. Разработка комплексного критерия оценки устойчивого развития природно-промышленной системы. Глобальный научный потенциал. 2014. № 11 (44). С. 96-99.

8. Петров Ю.С., Соколов А.А., Раус Е.В. Математическая модель оценки техногенного ущерба от функционирования горных предприятий. Устойчивое развитие горных территорий. 2019. Т. 11. № 4 (42). С. 554-560.

9. Соколов А.А., Аликов А.Ю., Босиков И.И., Петров Ю.С. Разработка метода решения задач системного анализа в природно-промышленной системе. Перспективы науки. 2010. № 4 (6). С. 83-85.

10. Гаврина О.А., Ключев Р.В., Текиев М.В., Мадаева М.З., Хаджиев А.А. Малые гидроэлектростанции - фактор устойчивого развития горных территорий Северного Кавказа // В сборнике: Геоэнергетика - 2019 Материалы IV Всероссийской научно-технической конференции. Под редакцией М.Ш. Минцаева. 2019. С. 105-110.

11. Силаев В.И., Гаврина О.А., Голоев Д.Т. Распределенная энергетика труднодоступных территорий на основе плавающих атомных энергоблоков // В сборнике: Электроэнергетика глазами молодежи. Материалы XII Международной научно-технической конференции. Нижний Новгород, 2022. С. 162-165.

Анализ режимов работы тепловых электростанций нефтеперерабатывающих предприятий

Гаврина О.А., Плиева М.Т., Татров Б.М., Гаврин И.А.

(1) к.т.н., доцент Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н. В. Мельникова Российской академии наук
г. Москва

(2) к.с.-х.н., доцент Северо-Кавказского горно-металлургического института (государственного технологического университета)

- (3) студент Горского государственного аграрного университета
 (4) студент Северо-Кавказского горно-металлургического института (государственного технологического университета)

РСО-Алания, г. Владикавказ
 Gavrina-Oksana@yandex.ru

В статье произведен анализ режимов работы тепловых электростанций нефтеперерабатывающих предприятий. Применение турбопитательного насоса взамен питательного с приводом от электродвигателя позволит эффективно регулировать производительность насоса за счет изменения числа оборотов ротора, и поддерживать при помощи питательного насоса минимальный перепад давления на регулирующем клапане котлоагрегата.

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, НАСОС, ПРИВОД ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Для подачи питательной воды для котлов ТЭЦ используются насосы марки ПЭ 150-53 с приводом от асинхронного эл. двигателя. В качестве альтернативного решения в проекте предложена идея замены на турбонасосный агрегат. В настоящее время на ТЭЦ нефтеперерабатывающего предприятия установлено 6 питательных насосов [1, 2]. Турбогенераторы трехфазного тока, частотой 50 Гц, осуществляют электроснабжение завода параллельно с сетью, компенсируя потребление из внешней сети. Турбогенераторомощностью6МВт,замкнутого цикла охлаждения предназначен для продолжительного режима работы с паровой турбиной в невзрывоопасной среде в закрытых помещениях в условии умеренного климата [3, 4].

Источниками теплоснабжения предприятия являются:

- теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) Цеха № 6;
- котлы утилизаторы цеха №3 тип Г150 (КУ-1А, КУ-1Б паропроизводительностью 1,04 т/ч), и тип Г60БТ (КУ2 паропроизводительностью 0,46 т/ч);
- котлы утилизаторы цеха №1 тип КУ-101 (паропроизводительностью 20т/ч), и тип К-55 (паропроизводительностью 25т/ч).

Данные по установленному генерирующему оборудованию приведены в табл. 1.

Таблица 1 – Установленное генерирующее оборудование

№	Полное наименование	Год изготовления/год ввода	Паспортное Р, кгс/см ²	Паспортная t, °С	Расчётная производительность	Вид топлива

ЦЕХ №6 (ТЭЦ)						
1	Котёл паровой БКЗ 75/39 ГМА ст.№1	1977/1982	44/40	440	75 т/ч	мазут- газ
2	Котёл паровой БКЗ 75/39 ГМА ст.№2	1977/1982	43/39	440	75 т/ч	мазут- газ
3	Котёл паровой БКЗ 75/39 ГМА ст.№3	1979/1982	43/39	440	75 т/ч	мазут- газ
4	Котёл паровой БКЗ 75/39 ГМА ст.№4	1980/1982	43/39	440	75 т/ч	мазут- газ
5	Котёл паровой БКЗ 75/39 ГМА ст.№5	1980/1983	44/39	440	75 т/ч	мазут- газ
6	Котёл водогрейный КВГМ- 100 ст.№7	1988/2000	25	150	100 Гкал/час	мазут
7	Котёл водогрейный КВГМ- 100 ст.№8	1993/2000	25	150	100 Гкал/час	мазут
ЦЕХ №1 С-200						
8	Котел-утилизатор КУ-100	1979/1982	13	194	20т/ч	дымо- вые газы
9	Котел-утилизатор К-55	2009	13,2	194	25 т/ч	
ЦЕХ №3 установка серы с блоком регенерации МЭА						
10	Котел-утилизатор КУ - 1А Г60БТ	2007/2008	13	194	1,04т/ч	Кислый газ или газ SWS, топлив- ный газ
11	Котел-утилизатор КУ - 2 Г150	2007/2008	4	151	0,46т/ч	дымо- вые газы
12	Котел-утилизатор КУ - 2 Г150	2007/2008	4	151	0,46т/ч	
13	Котел-утилизатор КУ - 3 Г150	2007/2008	4	151	0,46т/ч	

В качестве теплоносителей на предприятии используются:

- перегретый водяной пар высокого давления;
- перегретый водяной пар среднего давления;
- теплофикационная вода, $p = 1,2$ МПа, температурным графиком 130/70°C.

Источником тепла системы теплофикационной воды является ТЭЦ [5, 6]. Для нагрева теплофикационной воды используется пар-15, отбор которого на эти нужды производится непосредственно в котельном отделении. На заводе применено качественное регулирование отпуска тепла потребителям. Температурный график 130-70°С со срезкой на 125-70 °С. Принципиальная схема ТЭЦ приведена на рис. 1.

Рисунок 1 – Принципиальная схема ТЭЦ

На выходе из котельного отделения ТЭЦ происходит разветвление системы на следующие составляющие:

- Система теплофикации;
- Система промтеплофикации.

Система промтеплофикации используется для нужд обогревов технологических трубопроводов и аппаратов, причем часть воды используется непосредственно в МЦК. От магистральных трубопроводов системы промтеплофикации запитаны гребенки теплоспутников. Обогревы используются для компенсации тепловых потерь магистральными технологическими трубопроводами.

Предложение по модернизации насосных агрегатов.

Турбонасос предназначен для перекачивания питательной воды паровых котлов [7, 8] в составе системы ТНП 150/580, с номинальными параметрами: Q (подача) – 150 м³/час и Н (напором)–580м. Привод турбонасоса осуществляется паровой турбиной от внешнего источника пара.

Показатели назначения турбонасоса по параметрам на номинальном режиме, показатели технической и энергетической эффективности приведены в табл.2.

Таблица 2 – Показатели технической и энергетической эффективности.

Наименование параметра	Значения показателя по ТУ
Насос	
Напор, м	580±5%
Расход, м ³ /ч	150
КПД, %, не менее	50
Турбина	
Расход пара, т/ч, не более	15
Турбонасос	
Корректированный уровень звуковой мощности на опорном радиусе 3 м, ДБ, не более 95	95

В данной работе произведен расчет замены питательного насоса марки ПЭ 150-23 на турбонасос марки ТНА 150-580.

Стоимость одного насоса составит:

-6700 тыс. руб. с учетом НДС.

Общая стоимость замены агрегата составит:

- 15222,2 тыс. руб.

При использовании насоса с турбоприводом, взамен эл. Двигателя мощностью 466 кВт экономия электроэнергии составит:

- 10750 тыс. руб. в год.

Проведен расчет экономической эффективности замены насосного агрегата ТЭЦ АНПЗ, срок окупаемости данного проекта 7,0 лет.

Нагрузка при эксплуатации ПЭ 150-53 составит:

11,9 Гкал/ч+0,466 МВт = 12,3 Гкал/ч;

Затраты: 10389 руб/час.

Нагрузка при эксплуатации ТНА 150-580 составит:

7,99 Гкал/ч+3,9 Г кал/ч+0,8=12,7 Гкал/ч;

Затраты: 10172,7 руб/ч.

Экономия **216,3 руб/ч., 8600ч·216,3 руб/ч=1860180 руб. в год.**

Применив идею данного проекта на предприятиях нефтепереработки, позволит повысить надежность и эффективность работы ТЭЦ в нефтяной отрасли [9-11].

Список литературы

1. Ледуховский Г.В., Горшенин С.Д., Зиновьева Е.В., Зиновьева А.С. Анализ эффективности регулирования питательных насосов изменением частоты вращения ротора для электростанций различного типа // Вестник Ивановского государственного энергетического университета. 2021. № 4. С. 5-14.
2. Ширинян А.С., Михеева О.В. Роль насосов в системах теплоснабжения // В сборнике: Современные проблемы и перспективы развития строительства, теплогазоснабжения и энергообеспечения. Материалы X Национальной конференции с международным участием. Саратов, 2020. С. 244-246.
3. Плевако А.П. Использование тепловых насосов на тепловых электрических станциях // В сборнике: Повышение качества образования, современные инновации в науке и производстве. Сборник трудов Международной научно-практической конференции. 2020. С. 596-600.
4. Клюев Р.В., Соколов А.А. Термографический анализ промышленного предприятия цветной металлургии. Международный научно-исследовательский журнал. 2013. № 8-2 (15). С. 63-64.
5. Клюев Р.В., Соколов А.А. Анализ показателей надежности электроэнергетической системы. Международный научно-исследовательский журнал. 2013. № 8-2 (15). С. 65-66.
6. Клюев Р.В., Кисиев Д.Б., Кюрджиев А.Н. Повышение эффективности использования электроэнергии насосных агрегатов на предприятиях цветной металлургии // Научно-техническая конференция обучающихся и молодых ученых СКГМИ (ГТУ) «НТК-2018»: Сборник статей. – Владикавказ: Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет). Издательство «Терек», 2018. – С.59-62.
7. Клюев Р.В., Гаврина О.А., Босиков И.И., Гудиев Т.Т. Анализ потерь электроэнергии в распределительных сетях 6 кВ предприятия нефтегазовой отрасли // Сборник материалов Международной научно-практической конференции «ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ». Том III (Альметьевск, 14-17 ноября 2018 г.). - Альметьевск: Альметьевский государственный нефтяной институт. – 2018. С. 407-410.
8. Петров Ю.С., Соколов А.А., Раус Е.В. Математическая модель оценки техногенного ущерба от функционирования горных предприятий. Устойчивое развитие горных территорий. 2019. Т. 11. № 4 (42). С. 554-560.

9. Соколов А.А., Аликов А.Ю., Босиков И.И., Петров Ю.С. Разработка метода решения задач системного анализа в природно-промышленной системе. Перспективы науки. 2010. № 4 (6). С. 83-85.

10. Гаврина О.А., Клюев Р.В., Текиев М.В., Мадаева М.З., Хаджиев А.А. Малые гидроэлектростанции - фактор устойчивого развития горных территорий Северного Кавказа // В сборнике: Геоэнергетика - 2019 Материалы IV Всероссийской научно-технической конференции. Под редакцией М.Ш. Минцаева. 2019. С. 105-110.

11. Силаев В.И., Гаврина О.А., Голоев Д.Т. Распределенная энергетика труднодоступных территорий на основе плавающих атомных энергоблоков // В сборнике: Электроэнергетика глазами молодежи. Материалы XII Международной научно-технической конференции. Нижний Новгород, 2022. С. 162-165.

Проектирование модульной насосной пожаротушения

Малый А.А., Кирильчик С.В.

(1) магистрант, Южный Федеральный университет, г. Геленджик
sandro1511@rambler.ru

(2) к.т.н., вед. инженер по стандартизации, АО ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ

В данной статье рассматривается проектирование модульной насосной станции для систем пожаротушения. Подчеркивается важность модульной архитектуры, которая обеспечивает гибкость в конфигурации и возможность адаптации к различным требованиям объектов. Представлены рекомендации по оптимизации проектирования для повышения эксплуатационных характеристик модульных насосных станций в системах пожаротушения.

НАСОСНАЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, МИКРОКОНТРОЛЛЕР АТМЕГА, КОНТРОЛЬ ФАЗ, БЕЗТРАНСФОРМАТОРНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ, КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАГРУЗКИ

Современные требования к системам пожарной безопасности диктуют необходимость создания эффективных и надежных решений, способных быстро реагировать на чрезвычайные ситуации. Модульные насосные станции для пожаротушения представляют собой перспективный подход, позволяющий адаптировать системы под специфические условия эксплуатации и обеспечивать высокую производительность.

Актуальность разработки модульных решений обусловлена возрастанием масштабов строительства и необходимости соблюдения строгих норм и стандартов безопасности. Модульная архитектура способствует не только упрощению процесса монтажа и обслуживания, но и оптимизации затрат, что делает такие системы привлекательными для широкого спектра